
Laporan Akhir, Base Project ERP for
SMEs, Industrial Engineering.
Unhasy.ac.id

JAYA SERVICE AC
FERIYONO
2194104003

Latar Belakang Usaha

Jaya Service AC menghadapi inefisiensi operasional akibat proses manual dalam pengelolaan inventaris, penjadwalan, dan layanan pelanggan. Untuk mengatasinya, perusahaan mengadopsi sistem ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan layanan pelanggan. Implementasi ERP diharapkan mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing perusahaan.

TENTANG PENULIS

Seorang mahasiswa semester akhir jurusan Teknik Industri di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng – Jombang.

Bekerja di sebuah perusahaan swasta multinasional yang bergerak di bidang agroindustri dengan produk akhir berupa gula siap pakai.

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

" Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat "

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Perkembangan sistem informasi industri, termasuk ERP, telah mengalami kemajuan pesat. ERP menjadi tulang punggung digital perusahaan, mengintegrasikan fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, logistik, dan manajemen sumber daya manusia dalam satu platform. Teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI memperkuat ERP, menjadikannya lebih adaptif, skalabel, dan mampu memberikan analisis prediktif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Memahami sistem informasi industri sangat penting di era Industri 4.0 untuk menghadapi dinamika pasar global. Pengetahuan ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat respons pasar, dan mendorong inovasi. Keahlian di bidang ini juga menawarkan peluang karier yang luas, seperti konsultan, pengembang, atau manajer teknologi, menjadikannya investasi penting dalam dunia profesional modern.

"Transformasi Cerdas, Masa Depan Industri Berkelanjutan."

PERKEMBANGAN ERP

Perkembangan ERP dimulai dari Teknik Industri dan MRP I yang fokus pada perencanaan kebutuhan bahan baku. Kemudian berkembang menjadi MRP II, yang mencakup seluruh sumber daya manufaktur. Pada 1990-an, ERP muncul sebagai sistem terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform, mencakup produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan penjualan.

Di awal 2000-an, muncul open source ERP seperti Odoo, ERPNext, dan Dolibarr, yang menawarkan solusi ERP yang fleksibel dan hemat biaya. Open source ERP memungkinkan kustomisasi dan penghematan biaya tanpa biaya lisensi yang tinggi, meskipun memerlukan keahlian teknis dalam implementasi dan pemeliharaan. Kini, ERP modern tidak hanya mencakup manufaktur, tetapi juga analitik dan integrasi dengan sistem lain.

MRP I

Fokus pada perencanaan kebutuhan bahan baku

MRP II

Mencakup seluruh sumber daya manufaktur

ERP

Sistem terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform

Arsitektur Entrepriase Jaya Service AC

Keterangan :

Lapisan Bisnis

- **Visi dan Misi:** Memberikan layanan perawatan dan perbaikan AC yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dengan harga kompetitif.
- **Layanan Utama:**
 - Pemeliharaan rutin dan pembersihan AC.
 - Perbaikan dan troubleshooting kerusakan.
 - Penggantian suku cadang dan perbaikan komponen.
 - Konsultasi pemasangan dan pembongkaran unit AC.
- **Proses Bisnis:**
 - Penerimaan order dari pelanggan (via website, aplikasi, atau telepon).
 - Penjadwalan layanan dan dispatch teknisi.
 - Pengelolaan inventaris dan stok suku cadang.
 - Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), terutama teknisi.
 - Pelacakan dan evaluasi kualitas layanan melalui feedback pelanggan.

Lapisan Aplikasi

- **Aplikasi CRM (Customer Relationship Management):** Untuk mengelola data pelanggan, histori order, dan feedback.
- **Aplikasi Manajemen Order:** Mengelola proses pemesanan hingga penyelesaian layanan, termasuk penjadwalan dan dispatch teknisi.
- **Mobile App untuk Teknisi:** Aplikasi mobile bagi teknisi untuk melihat jadwal, menerima rincian order, mengakses histori pelanggan, dan update status pekerjaan.
- **Aplikasi Manajemen Inventaris:** Memantau dan mengelola stok suku cadang, termasuk pemesanan otomatis jika stok rendah.
- **Sistem Keuangan & Akuntansi:** Untuk faktur, penggajian, dan pelacakan pendapatan serta pengeluaran.
- **Portal Pelanggan:** Pelanggan bisa melihat status pemesanan, memberikan feedback, serta mengakses histori layanan.
- **Dashboard Pelaporan & Analytics:** Untuk pelaporan KPI seperti waktu respons, tingkat kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional.

Lapisan Data

- **Data Pelanggan:** Informasi pelanggan, histori pemesanan, riwayat pembayaran, dan feedback.
- **Data Order & Layanan:** Detail setiap layanan yang diberikan, termasuk waktu, lokasi, teknisi yang bertugas, dan hasil inspeksi.
- **Data Teknis:** Data terkait masalah umum AC, jenis komponen, rekomendasi teknis, dan solusi yang telah diterapkan.
- **Data Inventaris:** Informasi mengenai stok suku cadang, supplier, harga, dan data terkait perawatan inventaris.
- **Data Keuangan:** Pendapatan, pengeluaran, dan data keuangan lainnya untuk mendukung akuntansi dan pelaporan finansial.

Lapisan Teknologi

- **Infrastruktur Server:** Server cloud atau on-premises untuk hosting aplikasi dan data.

- **Keamanan & Proteksi Data:** Firewall, enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan backup data untuk menjaga keamanan informasi pelanggan.
- **IoT dan Sistem Sensor** (opsional): Sensor dan sistem monitoring AC untuk beberapa pelanggan besar untuk deteksi masalah dini.
- **API Integrasi:** Untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda (misalnya, CRM dengan sistem keuangan atau aplikasi dispatch dengan aplikasi inventaris).
- **Alat Komunikasi:** Email, SMS, dan chat system untuk komunikasi dengan pelanggan dan teknisi.

Lapisan Keamanan dan Kepatuhan

- **Keamanan Data Pelanggan:** Menerapkan standar keamanan data seperti enkripsi, pengelolaan akses, dan audit reguler.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Memastikan perusahaan patuh pada undang-undang perlindungan data, seperti GDPR atau yang relevan di negara tempat beroperasi.
- **Kebijakan & Proses SDM:** Pelatihan rutin untuk teknisi terkait penanganan pelanggan, serta pelatihan teknis dan keselamatan kerja.

USE CASE JAYA SERVICE AC

IMPLEMENTASI ERP PADA JAYA SERVICE AC

Jaya Service AC merupakan usaha rintisan skala kecil menengah yang di harapkan kedepannya mampu berkembang lebih cepat dengan dukungan tenaga kerja professional dan berpengalaman. Melihat sektor industri jasa dilapangan, sebuah usaha di tuntut untuk selalu melihat perkembangan pasar guna mengakomodir kepuasan pelanggan. Pengembangan usaha **service AC** dalam sistem **ERP (Enterprise Resource Planning)** dapat mencakup pengelolaan berbagai aspek operasional bisnis secara terintegrasi. Berikut adalah poin-poin yang dapat dimasukkan :

1. Manajemen Pelanggan (CRM)

- Sistem pencatatan data pelanggan (nama, alamat, kontak).
- Jadwal servis rutin atau panggilan darurat.
- Riwayat layanan untuk setiap pelanggan.

2. Manajemen Jadwal dan Teknis

- Penjadwalan teknis berdasarkan lokasi, waktu, dan jenis pekerjaan.
- Pelacakan status pekerjaan (dalam proses, selesai, menunggu suku cadang).

3. Pengelolaan Inventaris

- Stok suku cadang seperti freon, filter, motor kipas, dll.
- Pemantauan kebutuhan restock dan penggunaan bahan per servis.

4. Keuangan dan Pembayaran

- Faktur otomatis untuk layanan.
- Pencatatan pembayaran (tunai, transfer, atau sistem digital).
- Pengelolaan pengeluaran (pembelian suku cadang, gaji teknis, dll.).

5. Manajemen Teknisi

- Pencatatan data teknis dan keterampilan mereka.
- Pelacakan performa berdasarkan jumlah dan kualitas pekerjaan.

6. Laporan dan Analisis

- Laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan.
- Analisis tren, seperti jenis layanan yang paling banyak diminta atau wilayah dengan permintaan tertinggi.

Dengan ERP, usaha service AC dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terukur, yang memungkinkan peningkatan kualitas layanan serta pertumbuhan bisnis.

Dalam kasus implementasi ERP pada jasa service ac menggunakan odoo, tahapan awal untuk penerapan Use Case yaitu dengan pembuatan website layanan menggunakan Odoo web,

1. Berikut adalah tangkapan layar hasil desain antar muka website **Jaya Service AC** :

2. Kemudian di lanjutkan dengan penerapan Use Case yang pertama, yaitu **Booking**
Berikut adalah tangkapan layar untuk antar muka **Booking** ;

Berikut adalah tangkapan layar untuk antar muka **Booking** berhasil ;

3. Kemudian di lanjutkan dengan penerapan Use Case yang kedua, yaitu **Pesan Layanan**
Di dalam menu Pesan Layanan terdapat berbagai pilihan layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelanggan.

Berikut adalah tangkapan layar hasil desain antar muka **Pesan Layanan** ;

Kemudian setelah memilih layanan, maka akan di arahkan ke tampilan **Checkout**.

Berikut adalah tangkapan layar untuk antar muka **Checkout** ;

4. Kemudian di lanjutkan dengan penerapan Use Case yang ketiga, yaitu **Pembayaran**

Berikut adalah tangkapan layar untuk menu **Metode Pengiriman & Metode Pembayaran** ;

Kemudian setelah mengkonfirmasi order akan di lanjutkan ke Informasi Pembayaran.

Berikut adalah tangkapan layar untuk menu **Informasi Pembayaran** ;

5. Kemudian di lanjutkan dengan penerapan Use Case yang ke-4, yaitu **Status Order**

Berikut adalah tangkapan layar untuk menu **Status Order** ;

Berikut adalah tangkapan layar untuk menu **Daftar Harga** ;

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser tabs: Analisis OEE Boiler, Pricing | Jaya Service
- Address bar: jayaserviceac.odoo.com/products
- Page title: Price List Service AC
- Navigation menu: Beranda, Daftar Harga, Booking, Pesan Layanan, Status Layanan
- Contact info: +1 555-555-5556

Jasa	Harga
TARIF MINIMUM SERVICE AC Rp85.000	
Cuci AC 0.5 - 1 PK	Rp85.000
Cuci AC 1.5 - 2 PK	Rp85.000
Cuci AC Inverter 0.5 - 2 PK	Rp130.000
Cuci besar (Overhaul)	Rp700.000
Tambah Freon R22 0.5 - 1 PK	Rp175.000
Tambah Freon R22 1.5 - 2 PK	Rp225.000
Tambah Freon R32/R410 0.5 - 1 PK	Rp275.000
Tambah Freon R32/R410 1.5 - 2 PK	Rp325.000
Isi Freon R22 0.5 - 1 PK	Rp275.000
Isi Freon R22 1.5 - 2 PK	Rp325.000
Isi Freon R32/R410 0.5 - 1 PK	Rp350.000
Isi Freon R32/R410 1.5 - 2 PK	Rp450.000
Bongkar	Rp175.000
Pasang 0.5 - 1 PK	Rp300.000
Pasang 1.5 - 2 PK	Rp375.000
Bongkar Pasang 0.5 - 1 PK	Rp450.000
Bongkar Pasang 1.5 - 2 PK	Rp500.000
Bobok/m	Rp50.000

Referensi :

1. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan *Fishbone* Dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
2. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. *Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng)*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
3. Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi*. 1970 Jan 1;1(2).
4. Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). *Proceedings of the International Conference on Green Technology*. 2017;8:8–16.
5. Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminum. *Rekayasa*. 2011;4(2):119–24.
6. Wight, O. W. (1984). *Manufacturing Resource Planning: MRP II: Unlocking America's Productivity Potential*. John Wiley & Sons.
7. Monk, E., & Wagner, B. (2009). *Concepts in Enterprise Resource Planning*. Cengage Learning.
8. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). *Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0*. Acatech.
9. Esteves, J., & Pastor, J. (2001). "Enterprise Resource Planning Implementation Methodology." *Business Process Management Journal*.
10. Situs resmi : www.odoo.com